

SO‘X DRYOSINING SUV YIG‘ISH HAVZASIDA AYRIM KIMYOVIY ELEMENTLARNING GEOKIMYOVIY MIGRATSION JIHATLARI

Zikirov I.Y

Guliston davlat universiteti o‘ituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15633068>

Annotatsiya. *Farg‘ona vodiysi So‘x dryosining suv yig‘ish havzasi landshaftlari o‘rtasidagi geokimyoviy bog‘lanishlar mintaqaviy jihatlarga ega bo‘lib, kimyoviy elementlarning butun vodiy bo‘ylab migratsiyasi va unga ta‘sir etuvchi omillar haqida atroflicha bayon etilgan.*

Kalit so‘zlar: *Geokimyo, geokimyoviy migratsiya, anionlar, kationlar, paragenetik landshaftlar, qayir deflyuksiyasi, o‘zan deformatsiyasi, geokimyoviy barer*

Annotation. *Geochemical connections between the mountain-valley paragenetic landscapes of the Fergana Valley have a regional aspect; the migration of chemical elements throughout the valley and the factors influencing it are described in detail.*

Key words: *Geochemistry, geochemical migration, anions, cations, paragenetic landscapes, dike deflection, strata deformation, geochemical barrier.*

Farg‘ona vodiysining barcha daryo va soyliklari uchun geokimyoviy jarayonlar qayir deflyuksiyasi bilan bog‘liqdir. Shuningdek tog‘ yonbag‘irlari uchun xos bo‘lgan o‘zan deformatsiyasi tufayli turli o‘lchamdagi yemirilgan jinslar suv oqimlari orqali qayta yotqiziladi. Daryo vodiylari lateral sifatida kimyoviy elementlarning to‘planishida va migratsiyasida muhim o‘rin egallaydi. Geokimyoviy migratsiyada asosiy ionlar, gidrokarbonatlar, sulfatlar va magniyli eritmalaridan iborat bo‘lib, yer usti va yer osti oqimi orqali tekisliklarga tabaqalangan holda migratsiyalanadi.

Paragenetik landshaftlarning geokimyoviy bog‘lanish qoidasiga ko‘ra turli pozitsiyada joylashgan geokimyoviy landshaftlarda migratsiya jadalligi migratsion muhitga va omillarga bog‘liq bo‘ladi (1-jadval).

1-jadval

Kimyoviy elementlarning nuragan silikatli jinslar qatlamlarida migratsiyalanish jadalligi (B.B.Polinov bo‘yicha)

Migratsiya jadalligi	Kimyoviy elementlar
Juda kuchli	Cl, S, B, Br, I
Kuchli	Ca, Na, Mg, Sr, Zn, Mo, U, F
O‘rtacha	Si, K, Mn, Ba, Ni, Co, Cu
Kuchsiz va juda kuchsiz	Al, Fe, Ti, Zr, Y, Nb, Ta, Sn, Pt

Farg‘ona vodiysi tog‘ – vodiy paragenetik landshaftlari makoniy tuzilishiga ko‘ra yuqori darajadagi kontrastlikka ega bo‘lib, geokimyoviy jihatdan ham bu kontrastlilik yaqqol ifodalanadi.

Umumiy geokimyoviy xususiyatlarini va har bir elementar geokimyoviy landshaftni geoeologik xolatini belgilashda dominant bo‘lgan transellyuvial geokimyoviy landshaftlar

Farg’ona vodiysining suvayirg’ich qismidan boshlab, turli qiyalikdagi erozion-denudatsion jarlik, surilma relef tipidagi katta maydonlarni egallab superakval landshaftlarga suv-havo oqimi, gravitatsiya jarayonlari ta’sirida, shuningdek inson xo’jalik faoliyati ta’sirida migratsiya qiladi.

Shunga ko’ra Farg’ona vodiysidagi So’x dryosining suv yig’ish havzasida tog’-vodiy paragenetik landshaftlarida ekologik holatni belgilab beruvchi geokimyoviy muxit hosil bo’ladi. Ayniqsa, tadqiqotlarimiz shuni ko’rsatadiki, Farg’ona vodiysining chap sohil qismi o’ng sohilga qaraganda yuqori geokimyoviy kontrastlikka egadir. Umuman olganda Farg’ona vodiysidagi transellyuvial landshaftlarda avtomorf sharoitda atmosferadan keladigan namlikning kamligi (aksariyat adirlar hududida va ayniqsa janubi-g’arbiy guruhlarida) tufayli tuproq qatlamlarida oson eruvchi tuzlar migratsiyalanadi. Farg’ona vodiysidagi avtomorf tuproqlar uchun 50 sm li yuqori qatlamda kaltsiy karbonat (CaCO_3)li oson eruvchi tuzlarning to’planishi o’ziga xosdir. Farg’ona vodiysidagi barcha adirlar hududida bunday jarayonlar yaqqol ifodalanadi.

Geokimyoviy qaram (adirlarorti, adirlararo pastqamliklar) landshaftlarda tuproqning terlash rejimi sharoitida quyi qatlamlardan yuqori qatlamlariga tuzlarning kapilyar ko’tarilishi ro’y beradi: shuning bilan birga adirlarni sug’orish tufayli CaCO_3 , CaSO_4 va engil yuviluvchi (HCO_3 , Ce , SO_4) tuzlar akkumulyatsiyalanadi.

Farg’ona vodiysining tog’-vodiy paragenetik landshaftlaridagi geokologik vaziyatni hosil bo’lishida V.I.Vernadskiy, A.E.Fersmanlarning geokimyoviy jarayonlarni hosil bo’lishi va kimyoviy elementlarning to’planishini asoslab bergan nazariy asoslar va amaliy jarayonlar amal qiladi. Unga ko’ra kimyoviy elementlarning barcha landshaftlarda tarqalganligi, ularning dinamik barqarorligi, ayrim landshaftlarda esa kontsentratsiyasining keskin ortishi hamda geokimyoviy anomal maydonlarning hosil bo’lishi shuning bilan birga kimyoviy elementlarning to’xtovsiz migratsiyasi va uning turli jadallikda ro’y berishi bir landshaftdan ikkinchi landshaftga va bir komponentdan ikkinchi komponentga o’tishi, turlicha (mexanik, kimyoviy, biologik) migratsiyalanishi hisoblanadi. Landshaftlardagi geokologik holatni belgilashda havo, suv, tuproq aloqalari muhim ahamiyatga egadir. Ko’pincha havo va suv aloqalari kirib kelgan moddalar tuproqda to’planadi va eng ko’p kontsentratsiyani tashkil etadi.

Farg’ona vodiysidagi alohida belgilab olingan So’x dryosining suv yig’ish havzasida geokimyoviy migratsiya yo’lagi (So’x – Sirdaryo) bo’ylab paragenetik landshaftlar quyidagi elementlar guruhi bo’yicha olib borildi (2-jadval).

2-jadval

Tadqiqot hududida geokimyoviy tahlil uchun olingan tuproq namunalarining manzillari

Tuproq namunasi olingan manzillar nomi	Geografik koordinatasi		Dengiz sathidan balandligi (m da)
	kenglik	uzoqlik	
Ravon	39°56'6.85"sh;	71° 9'3.19"shq.	1275 m
Limbur	40° 4'8.39"sh;	71° 5'48.05"shq.	1009 m
Tul	40° 6'22.85"sh;	71° 5'7.15"shq.	960 m
So’x gidrouzel	40°19'16.14"sh;	71° 1'10.84"shq.	676 m
Qirg’iz qishloq	40°25'11.01"sh;	71° 0'11.69"shq.	547 m
Uchko’prik	40°31'41.47"sh;	71° 3'20.81"shq.	420 m
Sobirjon	40°37'33.84"sh;	70°58'59.33"shq.	385 m

Sirdaryo bo‘yi	40°44'13.82"sh;	70°54'28.56"shq.	365 m
----------------	-----------------	------------------	-------

Geokimyoviy migratsiya yo‘lagi (So‘x – Sirdaryo) bo‘ylab tuproq namunalari dastlab tuproqning 5-10 sm, keyin 30-40 sm qatlamlaridan olindi.

Namunalar Guliston davlat universitetining mintaqaviy tadqiqot markazi laboratoriyasida **Avio 200** (ISR – OES Perkin Elmer, AQSh) qurilmasida o‘tkazildi.

B.I.Polinov (1956) kimyoviy elementlarning tuproqdagi migratsiyasini landshaftlar bilan bog‘liqligini e‘tirof etadi. Tuproq landshaftning ko‘zgusi hisoblanadi va uning geokimyoviy xususiyatlari tirik jonzorlar, insonlar va o‘simliklarning rivojlanishida yaqqol aks etadi (1-rasm).

1-rasm. So‘x dryosining suv yig‘ish havzasi landshaftlarida ayrim kimyoviy elementlarning migratsion jihatlari

Tuproqlarda kimyoviy elementlarning to‘planishi va harakatlanishi Farg‘ona vodiysi So‘x dryosining suv yig‘ish havzasining avtonom elyuvial landshaftlarida atmosfera yog‘inlari bilan bog‘liqdir. Lekin atmosfera yog‘inlarining yil davomida notekis taqsimlanishi tufayli asosiy migratsion omil sug‘orma suvlar hisoblanadi. Sug‘orma svlarning harakatlanishi tufayli kimyoviy elementlarning er usti va er osti oqimi hosil bo‘ladi. Suv muhitida faol migratsiyalanuvchi moddalar kationlar va anionlar guruxini hosil qiladi.

Olingan tuproq namunalarning laboratoriya taxlillari va dala – ekspeditsiya tadqiqotlarimizning qiyosiy natijalari shuni ko‘rsatadiki, Farg‘ona vodiysi tog‘-vodiy paragenetik landshaftlarida geokimyoviy migratsion jarayonlar faolligi geokimyoviy rejimni belgilaydigan qator hududiy omillarga bog‘liq bo‘ladi. Jumladan yuqori pozitsion muxitda joylashgan elementar geokimyoviy landshaftlardan elementlarning quyiga qarab xarakati bir muncha sust abiotik migratsion jarayonlar bilan bog‘liqdir. Bu erda tuproqning yuqori qatlamida joylashgan kimyoviy elementlar vertikal va gorizonta yo‘nalishda migratsiyalanadi. Quyida joylashgan paragenetik landshaftlarda og‘ir metallarning miqdorini ortishida sug‘orma suvlarning migratsion qobilyati muximdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alibekov L.A Tog’ va tekislik o’rtasida moddalarning aylanib yurishi qonuniyati haqida // O’z.GJ VII s’ezdi materiallari. 2006, 111-113-b.
2. Вернадский В.И. Очерки геохимии. 4-е изд. (2-е рус.). М.: Гос. науч.-техн. горно-геол.-нефт. изд-во, 1934
3. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов. –М.: Географический факультет МГУ, 2007. 350 стр
4. Джураев М.Э. Значение геохимических процессов в вертикальной и горизонтальной связи парагенетических ландшафтов Ферганской долины. // Экономика и социум. 2021 г.
5. Польшов Б.Б. Учение о ландшафтах // Вопр. географии. 1953
6. Ферсман А.Е. Избранные труды. Т.5. Геохимия. –М.: Изд. АН ..., 1959
7. Holiqov R. “Farg’ona vodiysi” (Tabiiy geografiya): Monografiya. T.: Navro’z, 2020
8. Holiqov R., Abduvaliev X. Farg’ona vodiysi adir-tekislik landshaftlari o’rtasidagi munosabatlarni yuzaga keltiruvchi qonuniyatlar G’G’ O’zGJ axboroti. 44-jild. -T., 2014
9. Holiqov R., Abduraxmonov D. Landshaftlarning morfologik birliklaridagi vertikal va gorizont al oloqalar. G’G’ O’zGJ axboroti. 55 -jild. -T., 2019
10. Holiqov R., Abduraxmonov D. Paragenetik landshaftlarning morfologik tabaqalanishiga ta’sir etuvchi omillar G’G’ O’zGJ axboroti. 52-jild. -T., 2018